

EFEKTIVITAS POHON INVASIF *BELLUCIA PENTAMERA* TERHADAP IKLIM MIKRO, KELIMPAHAN NITROGEN DAN EKSTRAK DALAM MEMBUNUH *AEDES AEGYPTI*

Falencia Mauri Amanda (2010423006) – Laboratorium Ekologi Tumbuhan, Laboratorium Mikrobiologi, Jurusan Biologi, Fakultas FMIPA, Universitas Andalas, Padang

Dalam pembuatan *paper* yang dipublikasikan dalam artikel ilmiah ini saya memilih dua laboratorium yaitu Laboratorium Ekologi Tumbuhan dan Laboratorium Mikrobiologi. Hal ini menjadi daya tarik bagi saya karena dalam memilih dua kajian ilmu yang berbeda saya merasa akan banyak ilmu yang nantinya akan saya dapatkan dan saya menjadi lebih mengetahui bagaimana hubungan dan perannya terhadap dua ilmu ini. Kajian ekologi tumbuhan merupakan suatu ilmu tentang berbagai aspek ekologi dari tumbuhan pada tingkat komunitas tumbuhan (vegetasi atau flora) secara keseluruhan atau hanya menelaah populasi tumbuhan (spesies) secara khusus saja baik pada lingkungan darat (terrestrial) maupun lingkungan perairan (akuatik) dan mikrobiologi merupakan ilmu terapan yang memanfaatkan mikroorganisme (mikroba) sebagai alat untuk peningkatan kualitas hidup manusia dan juga sebagai salah satu aspek bagaimana cara menanggulangi terhadap mikroorganisme (mikroba) yang merusak kualitas hidup manusia. Pada paper kali ini saya membahas mengenai efektif pohon invasif *Bellucia pentamera* terhadap iklim mikro, kesuburan tanah dan ekstrak dalam membunuh *Aedes aegypti*. Dengan menggabungkan dua kajian ini tentunya kita akan lebih mengetahui bagaimana ketika tanaman invasive keefektifannya pada iklim mikro, keefektifan dalam kesuburan tanah yang berupa kelimpahan nitrogen dan penyakit menular dari *Aedes aegypti*.

Salah satu faktor penyebab lambatnya suksesi vegetasi di hutan terganggu adalah karena adanya tumbuhan invasif (Ashton *et al.* 2001). Spesies tanaman invasif adalah spesies asli atau non-pribumi yang dapat sangat menjajah habitat tertentu. Spesies asing adalah organisme non-asli atau eksotik yang menyebar dan beradaptasi di luar asal biogeografisnya. Mereka juga tersebar luas di semua jenis ekosistem di seluruh dunia. Spesies asing invasif (IAS) sekarang mempengaruhi setiap jenis ekosistem di planet ini dan mereka dianggap sebagai ancaman global terbesar kedua terhadap keanekaragaman hayati setelah perusakan habitat (Shiferaw *et al.* 2018). Masuknya spesies asing ke suatu negara mungkin terjadi secara sengaja atau tidak sengaja. Spesies tumbuhan asing diperkenalkan ke Indonesia untuk budidaya, sebagai percobaan dan keingintahuan, atau melalui koleksi kebun raya. Spesies asing mungkin juga diimpor melalui propagul tanaman yang menginfeksi produk pertanian impor. Spesies dapat berguna atau memiliki kemungkinan sebagai invasif. Kebun raya (BG)

telah terlibat dalam budidaya awal sebagian besar gulma lingkungan yang terdaftar oleh Persatuan Internasional untuk Konservasi Alam dan Sumber Daya Alam (IUCN), dan beberapa koleksi hidup mereka telah diperdebatkan sebagai gulma asing (Adi dkk, 2013). Invasifitas sangat dipengaruhi oleh gangguan habitat, dimana perubahan iklim mikro memberikan lingkungan yang sesuai untuk terjadinya spesies tumbuhan pionir maupun invasif. Menurut Rista (2014), di ekosistem hutan, ancaman yang ditimbulkan oleh IAS meliputi kompetisi sumber daya, hibridisasi, dan penularan penyakit. Negara-negara dengan laju deforestasi tinggi, seperti Indonesia, telah diserbu oleh berbagai spesies invasive yang didasarkan pada salah satu metode analisis vegetasi. Oleh karena itu, hilangnya tajuk pohon berdampak pada iklim mikro di lantai hutan, seperti peningkatan intensitas cahaya, peningkatan suhu ruangan, dan kehilangan air tanah yang cepat. Organisme hutan yang hidup di bawah atau di dalam kanopi pohon mengalami kondisi iklim yang berbeda yang sangat menyimpang dari iklim di luar hutan. Di bawah kanopi hutan, sinar matahari langsung dan kecepatan angin sangat berkurang, yang menyebabkan variasi suhu dan kelembaban menjadi berkurang. Iklim mikro mempengaruhi fisiologi, pola aktivitas, perilaku, dan kebugaran organisme (De Frenne *et al.* 2021).

Tanaman invasif meningkatkan ketersediaan N tanah dengan menghasilkan lebih banyak serasah yang diperkaya N. Tanaman invasif meningkatkan siklus N dengan meningkatkan aliran N ke tanah melalui produksi N serasah yang lebih besar dan kandungan N serasah, dan meningkatkan serapan N tanah yang tersedia, melalui produksi akar halus yang lebih besar dan panjang akar spesifik. (Jo *et al.* 2017). Namun demikian, spesies lokal seperti spesies pionir dan beberapa spesies klimaks juga memiliki daya adaptasi yang berbeda terhadap perubahan lingkungan Artinya daerah yang diinvasi oleh spesies invasif juga dapat diisi oleh berbagai spesies lokal yang variasinya dapat tergantung pada dominasi spesies invasif dan kemampuan spesies lokal untuk beradaptasi. Invasi tanaman mengubah komponen abiotik ekosistem dalam banyak hal, terutama sifat tanah. Spesies invasif juga mengubah pola aliran energi dalam interaksi tingkat trofik, rantai makanan, dan jaring makanan. Spesies invasif terkenal dapat memodifikasi habitat fisik serta sifat tanah seperti suhu permukaan tanah dan proses hidrologi, mengintensifkan rezim gangguan termasuk banjir, erosi tanah dan kebakaran hutan. Dengan mempengaruhi sifat abiotik dan biotik tanah, tanaman invasif mengubah kemampuan tanah untuk mendukung individu yang sama atau individu lain dari spesies penyerbu yang sama atau spesies tanaman lain dan interaksi tersebut dikenal sebagai 'umpan balik tanaman-tanah (Bonna, 2014). Hutan sekunder adalah hutan yang tumbuh dan berkembang secara alami setelah terjadi kerusakan atau gangguan pada hutan klimaks. Hutan sekunder memiliki peran yang sangat strategis dalam memulihkan ekosistem yang stabil sebagai hutan primer (klimaks), menjamin kelestarian jasa lingkungan

dan keanekaragaman hayati dalam jangka panjang (Mukhtar, 2009). Masuknya jenis tumbuhan invasif akan mengganggu dan menghambat proses suksesi alami. Pembentukan hutan klimaks menjadi sangat lambat bahkan suksesi alami pun gagal, sehingga mengakibatkan hilangnya hutan primer. Tidak banyak informasi mengenai gangguan gulma pada masyarakat hutan sekunder (Dong *et al.* 2013).

Bellucia pentamera ketika ekstrak daunnya diperkirakan dapat membunuh 17,5% larva *Aedes aegypti* selama 24 jam dan 37,5% selama 48. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa ekstrak daun dapat menghambat pertumbuhan beberapa strain bakteri. Buah dari *Bellucia pentamera* telah lama digunakan sebagai terapi antihelminthic, namun mendorong kemungkinan potensi lebih lanjut untuk diuji sebagai larvasida potensial, terutama terhadap *Aedes aegypti* larva. Dalam membuktikan asumsi ini, Marisa dkk (2017), menyatakan bahwa dalam menemukan efektivitas ekstrak buah metanol pada *Aedes aegypti* larva telah dilakukan di Laboratorium Biologi, Fakultas MIPA, Universitas Sriwijaya dan Pusat Penelitian P2B2, Baturaja, Sumatera Selatan. Peningkatan konsentrasi ekstrak buah-buahan dari 0,0 menjadi 3,0 berpengaruh nyata terhadap mortalitas, tetapi penambahan konsentrasi tertinggi hingga 3% tidak menunjukkan mortalitas yang signifikan. Menggunakan metode LC_{50} menunjukkan bahwa nilai ekstrak buah-buahan pada perlakuan 24 jam adalah 3,34 dan perlakuan 48 jam adalah 3,02%. Hal ini menjelaskan bahwa LC_{50} ekstrak buah-buahan diperoleh pada potensi yang lebih rendah dari Abate 0,0001% sebagai kontrol positif. Pada penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, menyatakan bahwa buah-buahan *Bellucia pentamera* mengandung vitamin C dan dapat membunuh beberapa virus, tetapi kemampuan senyawa tersebut belum cukup untuk membunuh *Aedes aegypti* dalam konsentrasi kecil (Marisa dkk, 2017).

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa *Bellucia pentamera* mempengaruhi keanekaragaman tumbuhan, iklim mikro, tanah dan kandungan nitrogen di hutan sekunder. Keanekaragaman spesies menurun dengan meningkatnya dominasi *Bellucia pentamera*. Kehadiran dari *Bellucia pentamera* memperburuk iklim mikro hutan sekunder, tetapi berdampak positif pada kandungan nitrogen dan fosfor tanah. Ekstrak metanol dari buah *Bellucia pentamera* memiliki aktivitas larvasida potensial dengan membunuh 52% pada konsentrasi 2,5 selama 24 jam dan 63% selama 48 jam. Saat percobaan dilakukan ditemukan bahwa LC_{50} nilai 3,34 selama 24 jam dan 3,02 selama 48 jam. Fenomena hormesis diamati dengan peningkatan mortalitas seiring dengan penambahan konsentrasi dan kemudian menurun pada konsentrasi 2,5. Diusulkan untuk menganalisis LC_{50} dengan regresi kuadrat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Bejo Suwardi., Erizal Mukhtar., & Syamsuardi. 2013. Komposisi Jenis dan Cadangan Karbon di Hutan Tropis Dataran Rendah, Ulu Gadut, Sumatera Barat. *Berita Biologi*, 12(2).
- Ashton MS, Gunatilleke CVS, Singhakumara BMP, Gunatilleke IAUN. 2001. *Jalur restorasi hutan hujan di Sri Lanka Barat Daya: Tinjauan konsep dan model. Untuk Ecol Manag.* 154 (3): 409-30. DOI: 10.1016/S0378-1127(01)00512-6.
- Bonna Suveltri., Zuhri Syam., & Solfiyeni. 2014. Analisa Vegetasi Gulma pada Pertanaman Jagung (*Zea mays* L) pada Lahan Olah Tanah Maksimal di Kabupaten Lima Puluh Kota. *Jurnal Biologi Universitas Andalas*, 3(2), 103-108.
- De Frenne P, Lenoir, Luoto J, Scheffers M, Zellweger BR, Aalto FJ, Ascroft MB, Christiansen DM, Decocq G, Pauw KD, Govaert S, Greiser C, Gril E, Hampe A, Jucker T, Klinges DH, Koelemeijer IA, Lembrechts JJ, Marrec R, Meeussen C, Ogee J, Tyystjarvi V, Vangansbeke P, Hylander K. 2021. Iklim mikro hutan dan perubahan iklim: Pentingnya, pendorong dan agenda penelitian masa depan. *Glob Ubah Biol* 27 (11): 2279-2297. DOI: 10.1111/gcb.15569.
- Dong TLC, Beadle, Doyle R, Worledge D. 2013. Persyaratan situs untuk re-pondirian *Hopea odorata* Roxb. pada lahan terdegradasi. Simposium Internasional Kedua Ilmu Pengetahuan dan Pengelolaan Ekosistem Hutan Tropis: Tantangan dan Solusi. Universiti Putra Malaysia, Bintulu, Malaysia.
- Jo I, Fridley JD, Frank DA. 2017. Tanaman invasif mempercepat nitrogen bersepeda: bukti dari monokultur kayu eksperimental. *J Ecol.* 2017. (105): 1105-1110. DOI: 10.1111/1365-2745.12732.
- Marisa H dan Salni. 2017. *Pentamera Bellucia* Potensi Naudin sebagai obat alami: Mengubah status dari tanaman berbahaya invasif menjadi tanaman bermanfaat Makalah Simposium Internasional tentang Obat Alami 23–24 Agustus 2017 (Bogor: Indonesia).
- Marisa H, Salni, F Salfamas dan Y Oktariansyah. 2017. Studi terhadap *Pentamera Bellucia* Naudin: Perubahan status invasif menjadi bermanfaat larvasida InProsiding Seminar Nasional 2017 Fakultas Pertanian-UMJ8 November 2017 hlm 44–52 (Jakarta: Indonesia)

- Mukhtar, E and F Koike. 2009. Juvenil heightgrowth rate of seven major tree species in atropical rain forest of West Sumatra. *Tropics*. 18: 1-6.
- Rista Novalinda., Zuhri Syam., & Solfiyeni. 2014. Analisis Vegetasi Gulma Pada Perkebunan Karet (*Hevea brasiliensis* Mull.Arg.) di Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan. *Jurnal Biologi Universitas Andalas*, 3(2), 129-134.
- Shiferaw W, Demissew S, Bekele T. 2018. Spesies tanaman asing invasif di Ethiopia: dampak ekologis pada keanekaragaman hayati sebuah makalah ulasan. *Intl J Mol Biol* 3 (4): 171-178. DOI: 10.15406/ijmboa.2018.03.00072. Stohlgren TJ, Rejmánek M.